

ОИВ КАСАЛЛИГИНИ ЮҚТИРИШ ХАВФИ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Рўзиев Иззатулло Неъматуллоевич
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Олий таълимдан кейинги таълим факультети
таянч докторантура докторанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17092500>

ОИВ инфекциясининг кенг тарқалиши аҳоли саломатлигига тузатиб бўлмас зарар етказиш, меҳнат ресурсларининг камайиши, демографик мувозанатнинг бузилиши ва ижтимоий тизимлардаги ноқулай ўзгаришлар билан чамбарчас боғлиқдир. Шу боис инфекциянинг олдини олиш, унинг тарқалишини чеклаш ва унга қарши самарали курашиш чораларини ишлаб чиқиш масаласи халқаро ҳуқуқ, миллий қонунчилик ҳамда тиббий амалиётнинг энг устувор йўналишларидан бирига айланди.

Ўзбекистон ССРда ОИВ инфекциясини юқтириш хавфи остида қолдириш учун жиной жавобгарликни меъёрий жиҳатдан мустақамланиши СССР Олий Президиумининг 1987 йил 27 августида “ОИВ вирусини юқтиришнинг олдини олиш чоралари тўғрисида”ги Фармони билан бошланган¹.

Ушбу фармоннинг қабул қилиниш сабаблари ҳам миллий ҳам халқаро характерга эга эди. 1987 йилнинг биринчи ярмида Бутун иттифоқда илк бор ОИТСга олиб келувчи ОИВ инфекцияси ташхиси қўйилди².

Тиббий суриштирув натижалари шуни кўрсатадики, таҳлил қилинган даврга кўра бемор ОИВ инфекциясини йигирма нафарга яқин жинсий шеригига юқтирган. Уларнинг ҳар бири ўз навбатида бошқа шахслар билан алоқада бўлиб, инфекция тарқалишни кенгайтишига сабаб бўлган. Натижада инфекция нафақат катталар орасида, балки улардан туғилган болаларга ҳам вертикал йўл билан юққан, шунингдек қон қўйиш жараёнларида ҳам тарқалиш хавфини юзага келтирган.

Шунга ўхшаш ҳолатлар бу даврга келиб Ғарбий Европа ва Америка қитъасида кенг қамровда кузатила бошланган эди. Хусусан, Канадада ОИВ инфекциясига текширилмаган қон маҳсулотларининг муомаласи қатъиян тақиқланган бўлса, АҚШда ОИВ билан зарарланган муҳожирлар ва сайёҳларнинг мамлакатга киришига чекловлар жорий этилган эди. Буларнинг барчаси юқори даражадаги маълум чора-тадбирларни талаб қилди, бу эса Жаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилотининг ОИТС бўйича махсус дастурининг қабул қилинишига олиб келди³.

1987 йил январь ойида Жаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилоти (ЖССТ)Ижроия қўмитасининг 79-сессиясида ОИТСнинг тарқалиши жаҳон миқёсидаги соғлиқни сақлашнинг долзарб глобал муаммоси сифатида эътироф этилди. Шу асосда, 1987 йил 1 февралда ЖССТ бош директори юқоридаги дастурни тасдиқлади.

ЖССТ ОИВ/ОИТС эпидемиясига қарши курашиш бўйича ўз тарихида биринчи стратегияни шакллантирар экан, уни “мисли кўрилмаган ва келишилган глобал жавоб”

¹ Президиум верховного совета СССР УКАЗ от 25 августа 1987 года N 7612-XI О мерах профилактики заражения вирусом СПИД. Электрон манба [URL:https://docs.cntd.ru/document/600471](https://docs.cntd.ru/document/600471).

² Переверзева Э.В., Филиппова С.Н. Актуальные вопросы культуры здоровья: ВИЧ-инфекции и СПИД//Вестник РМАТ. 2014. № 1 (10). С. 21–37.

³ Special Programme on AIDS: Strategies and Structure Projected Needs. March 1987. Geneva: WHO. 1987.

сифатида тушунишни таклиф этди. ЖССТ бош директори Х. Маллернинг маърузасида таъкидланганидек, мазкур глобал жавоб жаҳон ҳамжамияти олдига икки устувор дастурий мақсадни қўйди: биринчиси, ОИВ инфекциясининг тарқалишини самарали тарзда олдини олиш, иккинчидан эса, ушбу инфекция билан боғлиқ касалланиш ва ўлим ҳолатларини камайтириш⁴.

Юқорида баён этилганларни эътиборга олиб Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг 1987 йил 16-сентябрдаги “Ўзбекистон ССР Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги фармонига асосан Жиноят кодексини (бундан буён матнда ЖК деб юритилади) била туриб, бошқа шахсни ОИТС касаллигини юқтириш хавфи остида қолдирганлик учун (1-қисм) ва ўзида ОИТС касаллиги борлигини билган шахс томонидан бошқа шахсга ОИТС касаллигини юқтирганлик учун (2-қисм) жавобгарликни белгиловчи 101¹-моддаси “ОИТС касаллигини тарқатиш” билан тўлдирилди⁵.

Шундан кейин ОИВ масаласи доирасида халқаро ҳамда миллий миқёсда муҳим аҳамият касб этувчи қатор сиёсий-ҳуқуқий қарорлар қабул қилинди. Жумладан: ЖССТнинг “ОИТС бўйича глобал дастури”ни⁶, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг ОИВ/ОИТС бўйича “Бирлашган дастури (ЮНЭЙДС)”ни яратиш⁷, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 23 сентябрдаги “Одамнинг иммунитет танқислиги вирусини келтириб чиқарадиган касаллик (ОИВ инфекцияси) тарқалишига қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-353-сон Қонуни⁸.

Ўзбекистон ССР ЖКда ОИТС касаллигини тарқатиш (101¹-модда) учун белгиланган жиноий жавобгарлик то 1994 йилгача мазмунан ўзгартирилмасдан амал қилди.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, МДХ давлатлари орасида биринчилардан бўлиб 1994 йил 22 сентябрда Жиноят кодексини қабул қилди. Ушбу кодекснинг 113-моддаси 4-қисмида, била туриб, бошқа шахсни ОИТС касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш ёки унга ОИТС касаллигини юқтириш учун жиноий жавобгарлик белгиланди⁹.

Ўзбекистон ССР ЖКга 101¹-моддаси киритилганда тарқалаётган янги касаллик ва уни келтириб чиқарадиган вирус ҳақида етарли маълумот йўқлиги сабабли “ОИТС” тушунчаси нотўғри ишлатилган бўлса-да, бу Ўзбекистон Республикаси янги қабул қилинган Жиноят кодексига сақланиб қолди, бу эса, суд-тергов органлари ходимлари ўртасида ушбу касалликни юқтириш ва юқтириш хавфи остида қолдириш учун белгиланган жиноий жавобгарликни тавсифлашда тушунмовчиликларни келтириб чиқармоқда.

⁴ Михель Д. Данные, принципы и стратегии: как работают глобальные механизмы контроля эпидемии ВИЧ //Логос. 2021. № 31 (1). С. 143–176.

⁵ Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1987 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР и другие законодательные акты РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. № 36. Ст. 1295.

⁶ . Global Programme on AIDS: Report of the Fifth Meeting of Participating Parties. 27-28 April 1988. Geneva: WHO, 1988.

⁷ Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС) .URL: <https://www.unaids.org/ru>.

⁸ Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС) .URL: <https://www.unaids.org/ru>.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. URL: <https://lex.uz/docs/111453>.

Ю.С. Норвартьяннинг фикрича, жиноят таркиби белгиларини тавсифлаш учун ОИТС қисқартмаси нотўғри танланган¹⁰.

Тиббиёт илмий назариясида (ОИТС билан касалланиш) тушунчаси мавжуд эмас. Хусусан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг ОИВ/ОИТС бўйича қўшма дастури (ЮНЭЙДС) ўзининг атамалар қўлланмасида ҳеч ким ОИТСни тўғридан-тўғри юқтириб касалланиши мумкин эмаслиги ва ОИТС юқумли касаллик ташувчиси эмаслигини таъкидлашган. Бундан ташқари, ОИТС бу иммунитет пасайиши оқибатида ОИВ инфекцияси фонида (ўткир инфекциядан то ўлимгача бўлган даврда) ривожланиши мумкин бўлган оппортунистик* инфекциялар ва касалликлар мажмуасини ифодаловчи атама эканлиги қайд этилган¹¹.

Одам организмига ОИВ юққан пайтдан бошлаб унда ОИТС клиник белгилари шаклланишига қадар бўлган давр, ўртача ҳисобда, 10 йил атрофида давом этади¹².

Хорижий давлатлар жиноят қонунчилигининг таҳлиliga кўра, Қозоғистон Республикаси (ЖК 118-м.)¹³, Беларусия Республикаси (ЖК 157-м.)¹⁴, Арманистон Республикаси (ЖК 123-м.)¹⁵ [16]. Молдова Республикаси (ЖК 212-м.)¹⁶, Россия Федерацияси (ЖК 122-м.)¹⁷, Грузия (ЖК 131-м.)¹⁸, Қирғизистон (ЖК 143-м.)¹⁹. ва бошқа бир нечта давлатлар жиноят қонунчилигида ҳам Одамнинг иммунитет танқислиги вируси (ОИВ)ни юқтириш учун жавобгарлик белгиланган.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, қилмишни ОИВ касаллигини юқтириш ва юқтириш хавфи остида қолдириш деб баҳолаш ҳамда ушбу қилмишни содир этган шахсни ОИВ инфекциясини юқтирган шахс сифатида ҳуқуқий мақомини аниқ белгилаш мақсадида, Жиноят кодексининг 133-моддаси номи ҳамда унинг 4 ва 5-қисмларидан “ОИТС” атамасини чиқаришни таклиф этамиз.

Ўзбекистон ССР Жиноят кодексининг 101¹-моддасида назарда тутилган жиноят таркиби Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 113-моддасида ягона таркиб сифатида ифода этилди. Хусусан, мазкур модданинг 4-қисмида “Била туриб, бошқа шахсни ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолдириш ёки унга ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш” учун жинойий жавобгарлик белгиланди.

¹⁰ Норвартьян Ю.С. История становления и развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер.: Право. 2016. № 1-2 (18). С. 187–191.

* Изоҳ: Оппортунистик- нормал иммунитетга эга бўлган одамларда касаллик келтириб чиқармайдиган, ammo иммунитетни кучли заифлашган беморлар учун ўлимга олиб келадиган патогенлар келтириб чиқарадиган инфекциялар.

¹¹ . Руководство ЮНЭЙДС по терминологии, страница 8. 2007 год.

¹² Weiss Robin A. 1993. “How does HIV cause AIDS” Science 260: 1273-1279.

¹³ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&pos=1798;-28#pos=1798;-28.

¹⁴ Беларусия Республикаси Жиноят кодекси: URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30414984#pos=87;-58.

¹⁵ Арманистон Республикаси Жиноят кодекси: URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&set=show>.

¹⁶ Молдова Республикаси Жиноят кодекси: URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923.

¹⁷ Уголовный кодекс Российской Федерации: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.

¹⁸ Лобанова Л. В., Камнев Р. Г. Уголовно-правовое значение возможного заражения ВИЧ инфекцией // Российская юстиция. - 2008. - № 3. - С. 21-25.

¹⁹ Қирғизистон Республикаси Жиноят кодекси: URL: <https://mvd.gov.kg/rus/ministry/normative-bases/22>.

Жиноят кодексининг 113-моддаси 4-қисмида назарда тутилган “ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолдириш” ижтимоий хавфли қилмиш формал таркибли жиноят ҳисобланиб, муайян шароитда бошқа шахсни ОИВ касаллигини юқтиришга олиб келиши мумкин бўлган қилмиш содир этилган пайтдан эътиборан жиноят тугалланган деб топилади.

ОИВ касалликни юқтириш хавфи остида қолдириш деганда, бошқа шахсга жинсий алоқа қилиш ёки бошқа усулларда ушбу инфекцион касаллик қўзғатувчиларини бошқа шахсга ўтказиш мумкин бўлган шароитни яратиш тушунилади²⁰.

ОИВ инфекцияси жинсий алоқа пайтида, шиллиқ қават ёки яра юзаси қон билан алоқада бўлганда, ҳомиладорлик ва туғруқ пайтида ОИВ билан касалланган онадан болага, кўкрак сути билан озиқлантириш пайтида, тиббий бўлмаган инвазив муолажаларда, гиёҳванд моддаларни томир ичига юборишда, татуировка қилишда, стерилланмаган воситалардан фойдаланган ҳолда косметик ва бошқа муолажаларни ўтказишда, қон ёки унинг таркибий қисмларини қуйишда, инсон органлар ёки тўқималарни кўчириб, ўтказиш, донорлик спермаси ёки сутидан фойдаланиш билан боғлиқ тиббий ташкилотларда инвазив аралашувлар пайтида, шунингдек, меъёрий ҳужжатлар талабларига мувофиқ қайта ишланмаган тиббий буюмлардан фойдаланганда юқиши мумкин. Касаллик қўзғатувчиси юқшининг асосий омиллари одамнинг биологик суюқликлари (қон, қон таркибий қисмлари, она сути, сперма, вагинал ажралмалар) ҳисобланади.

Қирқ йилга яқин тиббий кузатувлар натижасига кўра ОИВ инфекциясининг бошқа йўллар билан, шу жумладан бўсалар ва яқин маиший мулоқот орқали юқиши қайд этилмаган.

Бироқ, юқорида қайд этилган ҳолатларда ҳам ОИВ мусбат шахснинг биологик суюқликлари, шунингдек, ушбу суюқлик қолдиқлари бўлган асбоблар ва бошқа буюмлар ҳар доим ҳам инфекциянинг бошқа шахсга юқишига қодир эмас. Юқтириш фақат юқорида кўрсатилган одамнинг биологик суюқликларида вируснинг етарли дозаси (юқумли доза) мавжуд бўлганда мумкин (тер ёки кўз ёшлари бошқа одамга ОИВни ўтказишга қодир эмас, чунки улар ҳеч қачон юқумли дозани ўз ичига олмайди)²¹.

ОИВ инфекциясини юқтириш дозасининг мавжудлиги кўплаб омилларга боғлиқ. Одатда, қон, лимфа, қин суюқлиги, сперма, кўкрак сутида, айниқса ОИВ инфекцияси ёки ОИТСнинг ўткир даврида, юқтириш учун етарли миқдорда вирус мавжуд. Бироқ, маълум шароитларда санаб ўтилган суюқликлардаги вирус дозаси ноаниқ даражагача камайтирилиши мумкин, бу эса касалликнинг бошқа одамга юқиш эҳтимолини истисно қилади.

ЮНЕЙДС дунё давлатларини “95-95-95” стратегиясини амалга ошириш орқали 2030 йилга қадар ОИВ/ОИТС эпидемиясига биргаликда барҳам беришга чақирди²².

²⁰ Лобанова Л. В., Камнев Р. Г. Уголовно-правовое значение возможного заражения ВИЧ инфекцией // Российская юстиция. - 2008. - № 3. – С. 21-25.

²¹ Лобанова Л. В., Камнев Р. Г. Уголовно-правовое значение возможного заражения ВИЧ инфекцией // Российская юстиция. - 2008. - № 3. – С. 21-25.

²² Тезлаштириш стратегияси: 2030 йилгача ОИТС эпидемиясини тўхтатиш Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг ОИВ/ОИТС бўйича қўшма дастури (ЮНЕЙДС). URL: chromeextension://efaidnbmninnnibpcjpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.unaids.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia_asset%2FJC2686_WA_D2014report_ru.pdf&clen

Ушбу ҳужжатга кўра, ОИВ билан касалланганларнинг 95 фоизи ўзининг ижобий мақоми ҳақида билиши, уларнинг 95 фоизи антиретровирус терапия олган бўлиши ва уларнинг 95 фоизида вирус юкламаси эпидемик хавфсиз даражагача бостирилган бўлиши керак, яъни бошқа одамга ОИВ инфекциясини юқтириш мумкин бўлмаган ноаниқ вирус юкламаси бўлган ҳолатда бўлиши керак.

ОИВ мусбат бўлган беморнинг бундай ҳолатга эришиши вирусга қарши дори воситаларини мунтазам равишда қабул қилишдан иборат юқори фаол антиретровирус терапиясини (ЮФАРТ) қабул қилиш бўйича тавсияларга риоя қилган ҳолда амалга оширилиши мумкин. Даволаш режимига риоя қилинишига қараб, бир неча ойлик ВААРТ қабул қилингандан сўнг вирус юкламаси аниқланмайдиган, ОИВ инфекцияси эса юқмайдиган бўлиб қолади.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, вирус юкламаси аниқланмаган ОИВ мусбат бўлган шахсни ЖКнинг 113-моддаси 4-қисми “ОИВ касаллиги/ОИТСни юқтириш хавфи остида қолдириш” билан жинойий жавобгарликка тортиш мумкин эмас, чунки бундай шахс касалликни бошқа шахсга юқтириш қобилиятига эга эмас. Шунингдек, ОИВ инфекциясининг олдини олиш исботланган воситалардан (ҳимоя воситаларидан) тўғри фойдаланган шахснинг жинойий жавобгарлиги тўғрисидаги масалани ҳал қилишда ҳам худди шундай хулосага асосланиш лозим.

ОИВ инфекциясини юқтириш хавфи остида қолдиришга онгли равишда йўл қўйиш инфекцияни юқтиришнинг ҳар қандай эҳтимолини эмас, балки фақат муайян алоҳида олинган вазиятда инфекцияни юқтириш хавфи реал бўладиган вазиятларни назарда тутди.

ОИВ касаллигини юқтириш хавфи остида қолдириш маълум оқибатларни келтириб чиқаргани учун эмас, балки вирус ташувчи (айбдор) маълум алоқалар орқали бошқаларнинг соғлигини ва ҳаётини юқори хавф ҳолатига қўйгани учун ижтимоий хавfli ҳисобланади.

Н.Д. Дурманов хавф остида қолдиришнинг аҳамияти тўғрисида таъкидлашча, “улар одамларнинг ҳаёти ва соғлиғига бевосита дахл қилмайди ва кўпинча одамнинг ўлимига ёки соғлиғига зарар етказилишига олиб келмайди, балки бундай зарар етказишнинг ҳақиқий таҳдиди, ҳақиқий хавфини келтириб чиқаради”²³.

Вирус ташувчи ҳар қандай ҳаракат ёки ҳаракатсизликни (бошқа шахс билан ҳимоя воситасисиз жинсий алоқа қилиши, ўзи фойдаланган шприцни бошқа шахсга бериш ва бошқ.) содир этиш натижасида. Ўз шеригини ҳам ОИВ инфекциясини юқтириш хавфи остида қолдиради.

Масалан, фуқаро А.да ОИВ инфекцияси борлиги аниқланиб, ОИВ маркази ходимлари томонидан касалликни бошқа шахсларга юқтирмаслик тартиби тушунтирилган бўлишига қарамасдан фуқаро С. билан шаръий турмуш қуриб ушбу касалликни юқтириш эҳтимоли ва муқаррарлигини олдиндан билиб, юқишига бефарқ муносабатда бўлиб, турмуш ўртоғини ўзида ушбу касаллик борлиги ҳақида ўз вақтида огоҳлантирмасдан, ҳимоя воситаларисиз у билан доимий равишда жинсий алоқада бўлиб, уни ОИВ инфекциясини юқтириш хавфи остида қолдирган.

²³ Уголовное право : учебник / под ред. И. Т. Голякова. М., 1943. С. 265 ; Советское уголовное право : учебник / под ред. В. Д. Меньшагина, Н. Д. Дурманова, Г. А. Кригера. М, 1975. С. 167.

Ушбу ҳолатда айбдор Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 23 сентябрдаги “Одамнинг иммунитет танқислиги вируси келтириб чиқарадиган касаллик (ОИВ инфекцияси) тарқалишига қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-353-сон Қонуннинг 19-моддасида белгиланган (касалиги тўғрисида жинсий шеригини хабардор этиши шарт) мажбуриятларни бажармасдан касалликни юқтириш хавфи остида қолдирган.